

ХІХ АСРНИНГ 60 –70 ЙИЛЛАРИДА БУХОРО–РОССИЯ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ

Очилдиев Файзулла Бобоқулович

ЎзМУ т.ф.д., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12619590>

Бухоро амирлиги XIX асрда Ўрта Осиёдаги кудратли давлатлардан бири бўлиб, амир Музаффар ҳукмронлиги даврида (1860–1885 йй.) амирликда иқтисодий ривожланиш тезлашди. Мамлакатда янги суғориш иншоотлари, йўллар қурилиши, савдо марказлари, карвонсаройлар ва савдо мажмуаларининг барпо этилиши қишлоқ хўжалиги, ҳунармандчилик ҳамда савдо-сотикнинг ривожланишига имкон яратди. Тижорат ишларида машҳур бўлган амир Абдулахад даврида (1885–1910 йй.) Бухоро, Қарши, Кармана, Нурота, Хатирчи Термиз, Ҳисор, Душанбе, Денов, Шаҳрисабз, Шеробод, Китоб, Ғузор каби шаҳарларда карвонсаройлар бунёд этилиб, бу шаҳарлар йирик савдо марказларига айланди. Лекин бу даврда ижтимоий-иқтисодий, маданий ва сиёсий ўзгаришлар Россия империяси таъсири остида амалга оширилди. Бухорода Россия сиёсий агентлигининг ташкил этилиши, амирлик ҳудудига Россия капиталининг кириб келиши, телеграф ва темир йўлларнинг қурилиши амирликда рус империясининг таъсирини кучайтириб, иқтисодий мустақиллигини кўлдан бой беришини тезлаштирди [Раззоқов: 19].

Бухоро амирлигининг хорижий мамлакатлар билан ўзаро тижорат ва савдо-сотик муносабатлари ҳамда алоқаларида Россия асосий ўринни эгаллаган. Шу сабабдан рус маҳсулотларига Бухорода, Бухоро товарларига Россияда талаб ва эҳтиёж катта эди ҳамда бу нарса ҳар иккала давлат ўртасидаги ўзаро савдо-сотик ҳажмининг ортиб боришига олиб келди.

Россиянинг Ўрта Осиёга суқилиб кириши, Туркистон генерал-губернаторлигининг ташкил этилиши натижасида Семипалатинск, Оренбург ва Тройск божхоналарининг аҳамияти тушиб кетди. Бухоролик савдогарларнинг Россияга киритилган молларидан олинадиган божи бекор қилинган бўлсада, божхоначилар бошқа савдогарлар қаторида бухороликлардан бож олишни давом эттирган. Бу эса бухоролик савдогарларнинг нарозиликларига сабаб бўлди. Шундан сўнг, 1868 йилнинг 22 апрелига келиб Оренбург-Сибирь божхона бўлими ёпилди [Туркестанские ведомости]. Россиянинг тўқимачилик саноатини ривожлантириш мақсадида унга зарур бўлган маҳсулотни кўпайтириш мақсадида Россия молия вазирининг розилиги билан Кауфман 1868 йилнинг 12 декабрида Ўрта Осиёдан Россияга киритиладиган савдо молларидан бож олишни бекор қилиш тўғрисида фармон имзоланди [Соколов: 65].

Савдо божининг бекор қилиниши натижасида Бухоро амирлигидан Россияга экспорт қилинадиган савдо моллари ичида ҳунармандчилик молларининг салмоғи камайиб кетган. Пахта, ипак, қоракўл териси каби саноатбоп хомашёларининг экспорт салмоғи кескин даражада ошиб кетди. Бундан бироз олдин АҚШда фукоролар уриши туфайли Россияга Америка пахтасининг кириб келиш қисқариб кетди. Бу жараён Россия бозорларида пахта нархининг ошиб кетишига олиб келди. Масалан, 1861 йилгача Нежегород ярмаркасида 1 пуд Бухоро пахтасининг нархи 4-5 рубль, 1861 йилга келиб эса 7 рубль 50 коп. 1862 йилда 12-13 рублгача, 1864 йилга келиб эса 22-23 рублгача сотилган [Масальский: 17].

АҚШда фуқоролар уруши тугагандан сўнг Бухоро пахтасининг нархи маълум бир муддат 8 рублга тушиб кетган. Лекин, бу жараён узоқ чўзилмаган. 1870 йилларнинг бошларига келиб пахтанинг нархи яна 12-13 рублга кўтарилган. Амирликда пахта савдоси билан шуғулланувчи маҳаллий сармоядор савдогарлар гуруҳи шаклланган эди. 1869 йилда Бухоро бозорларида пахтанинг ҳар пудини 4 рубль—4 рубль 50 коп. дан сотилган. Нежегород ярмаркасида 15 рублгача баҳоланган. Савдогарлар пахтанинг бир пуди учун 3-4 рубль ҳаражат қилиб, 6 рубль 50 коп. дан соф фойда кўришган [Туркестанские сборник: 9–11].

Шунинг учун ҳам амирликда пахта савдосида рақобат жуда кучайиб, йилдан-йилга қишлоқ хўжалигида пахта экин майдонлари камайиб борган. Ундан юқори даромад олингани учун маҳаллий аҳоли ўз томорқаларига пахта (ғўза) экиш холлари кўпайиб борган. Бухоро пахтасининг толаси Америка пахтасига тенг келмаган бўлсада Россия аҳолиси ишлатадиган ва киядиган дағал матоларни ишлаб чиқариш учун жуда мос бўлган. Бундан ташқари, Ливерпул биржасида Америка пахтасини иккинчи кўлдан сотиб олишдан кўра Бухоро пахтаси анча арзон бўлган [Очилдиев: 105].

1854–1855 йилларда Россия АҚШдан йилига бир пуди 7 рублдан 1 млн. 500 минг пуд жами 10 млн рубллик пахта хомашёсини сотиб олган. 1860 йиллар охири 1870 йиллар бошларида Россия Ўрта Осиёдан бир пуди 15 рублгача бўлган 500 минг пуд пахта ҳамда Америкадан 2 млн.200 минг пуд Америка пахтасини харид қилган [Раззоқов: 19]. Бу даврда Россия ҳукуматининг 20 млн.дан ортиқ маблағи Америка пахтаси учун четга чиқиб кетаётганди. Бу маблағни ўзида сақлаб қолиш ва пахта муаммосини бартараф қилиш учун бор кучини Ўрта Осиёга қарата бошлади. Натижада, 1860 йиллар охири–1870 йилларда Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликларида пахта экин майдонлари бир неча баробарга кўпайди.

Шу тариқа, Россиянинг ип-газлама ишлаб чиқарадиган саноатида юзага келган муоммоларни ҳал этиб борди. Бу даврга келиб жаҳон бозорида олтин ва кумуш тангаларнинг қиймати кескин даражада кўтарилиб кетди. Натижада бухоролик ва бошқа маҳаллий савдогарлар томонидан рус олтин ва кумуш пуллари Ўрта Осиёга олиб кириш кескин даражада қисқариб кетган. Масалан, 1864 йилда 4 млн.рубллик рус тангаси олиб кирилган бўлса, 1867 йилда 218 минг рублга [М.К.Рожкова: 47] тушиб кетган. Шу сабабдан бухоролик ва бошқа Ўрта Осиёлик савдогарлар ярмаркаларда савдодан тушадиган маблағларга ип-газлама, ипак ва жун маҳсулотлари, кўнчилик маҳсулотлари, металл ҳамда металл буюмлар, шакар ва ёғоч буюмларни харид қилишган. 1880 йилларга қадар Бухоро карвонларининг Россияга бориб келишида карвон йўллари ва Сирдарёдаги кечувлар ҳавфсизлиги яхши таъминланиб ўз аҳамиятини йўқотмади. Масалан, Ғазали кечуви орқали 1868-1869 йилларда Россиядан 1 млн.792.838 рубллик савдо моллари келтирилган. Бу кўрсаткич ҳар йили Россиядан келтирилган 5 млн рубллик савдо молларининг 1/3 қисмини ташкил этган. 1870 йилнинг бошларига келиб Бухоро бозорининг йиллик истемол қуввати 6 млн. рубль, Хиваники 1 млн.500 минг, Қўқонники 2 млн. 600 минг рублни ташкил этган [М.А.Терентьев: 62].

М.А.Терентьев 1862–1867 йилларида [М.А.Терентьев: 57–60] Бухоро амирлигидан Россияга экспорт қилинган айрим савдо молларининг умумий баҳосини (рубль ҳисобида) куйидаги жадвалда келтириб ўрган.

Моллар	1862 й.	1863 й.	1864 й.	1865 й.	1866 й.	1867 й.
Пахта	1801697	2908212	6105241	3231922	3138945	4511709
Ипак	154076	51295	45663	32058	110387	1185505
Тери	16618	37697	87908	62991	15252	37694
Мева	68891	73351	7281	5020	9976	17425
Мўйна	244044	235543	250824	164769	117025	184271
Пахта калаваси	52833	39274	96035	189448	16497	92318
Ип-газлама	346354	458233	245433	187219	38112	159196
Шойи ва бошқа моллар	16224	37455	12763	1766	1936	13946
Жами:	2740669	3880659	6868343	3890250	3454319	6214683

1862-1867 йилларида Россиядан Бухоро амирлигига экспорт қилинган савдо молларининг умумий баҳоси [М.А.Терентьев: 57–60].

Моллар	1862 й.	1863 й.	1864 й.	1865 й.	1866 й.	1867 й.
Ип-газлама	1683531	1401066	2385753	546955	546955	281060
Шойи моллар	22367	33377	39843	5277	1312	10902
Жун моллар	186158	201802	3088600	87276	27821	240824
Металл буюмлар	191556	182857	185535	86319	41986	192818
Тери	171854	187633	330796	141518	31844	123626
Пахта калаваси	223475	159857	445518	128363	112270	517350
Қанд	78156	171064	268243	106027	30987	58978
Чой	-	-	-	35490	4632	32202
Металлар	142185	829949	293336	29595	2040	174245
Мўйна	34392	33917	44990	17039	-	3299
Сандиқ	13213	17590	11604	4423	2	3701
Бўёқ	253646	234491	110335	5576	5576	62469
Маржон ва бошқа моллар	10075	2900	5318	1335	9150	3829
Жами:	3126681	2983695	4654988	2250853	877182	4310214

Бухоролик савдогарлар Россиянинг Оренбург, Тройск, Петропавловск, Тюмен, Астрахан, Москва, Петербург, Қозон каби ўнлаб шаҳарларидан ташқари Ирбит, Нежегород, Макарьев ва бошқа савдо ярмаркаларида ҳам фаол савдо ишларини олиб боришган. Ока ва Волга дарёларнинг қўйилиш жойида жойлашган. Россиянинг Нежегород ярмаркаси Шарқ мамлакатлари ва Бухоро амирлигидан келтирилган савдо молларининг асосий омбори ҳисобланган. Бу ярмарка ҳам ҳар йили июль ойидан август ойи охиригача давом этган. Бу ярмаркага Бухоро амирлигидан калава, ипак, пахта, шойи матолар ва ип-газлама, турли хил кийим-кечаклар, қорақўл териси, бўёқлар, қимматбаҳо тошлар, турли терилар, қуруқ мева, гиламлар, бўз, чой, индиго, кашмир шавлиси каби юзлаб турдаги савдо моллари келтирилган. Ярмаркада “бахти”, “зандана”, бўз матоларга камбағал аҳоли ўртасида талаб юқори бўлиб, харидоргир ҳисобланган. Маълумотларга кўра, 1840 йилгача “бахти” матосининг бир бўлаги 4–6 рублдан, 1840 йилдан XIX аср охиригача 1–1,5 рублдан сотилгани баён қилинган [Исмаилов: 22].

Н.Неболсин Оренбург линиясидан шимолдан то Қозонгача бўлган ҳудудларда яшовчи христиан ва мусулмон динига мансуб аҳоли ўрта осиеликлар томонидан тайёрланган чопонни киядилар ҳамда ўзлари учун Бухоро, Хиванинг бўзи, занданаси, гулдор газламалар ва олачасидан кийим-кечак, чойшаб, этик, пардалар, адирлар, умумун хўжалик учун керакли бўлган буюмларни тикишади, шунингдек, Бухоро Ўрта Осиёда тайёрланган ип-калаваси билан бутун Россияни таминлайди деб тарифлаган [Небольсин: 6–9]. Оренбург чегара комиссиясининг раиси Г.Ф.Гейнс Россияда савдо қилувчи бухоролик савдогарларнинг асосий қисмини даллоллар (приказчиклар) ташкил этганлигини, улар 5–10 кишилик кичик жамоаларга бирлашиб, бир-бирини қўллаб келишгани, булар асосан Бухородан четга чиқмайдиган маҳаллий савдогарларнинг савдо

молларини фоиз ҳисобига насияга олиб Россия бозорларида сотиб бўлгандан сўнг 30 фоизлик қўшимча қиймат билан маҳаллий савдогарларга қайтарганини таъкидлайди [Раззоқов: 44].

Бухоро амирлигида яшовчи тадбиркор ва савдогарлар Россиянинг Москва, Новгород, Рязань, Макарьевск, Нижегород, Ирбит каби савдо ярмаркалари ҳамда Европанинг Лион, Париж (Франция), Берлин, Лейпциг (Германия), Лондон (Англия) каби машҳур шаҳарларида ўтказилган савдо ярмаркаларида ҳам фаол иштирок этиб келган.

1866 йилда Британия ҳукумати томонидан Паланпурда савдо ярмаркаси ўтказилган. Унда Бухоро савдогарлари ҳам фаол иштирок этишган. Бу ярмарка Бухоро амирлиги савдо алоқалари тарихида сезиларли из қолдирган биринчи ярмаркалардан бири ҳисобланади. 1869 йилда ҳам Британия ҳукумати Ўрта Осиё халқларининг тарихи билан яқиндан танишиш мақсадида савдо ярмаркасини ташкил қилинган. Шунингдек, Англия бу ярмаркани Ўрта Осиёда ўзининг кенг қўламли сиёсий мақсадларини амалга ошириш, Ўрта Осиё аҳолисини инглиз маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадини илгари сурганди. Англиянинг Ҳиндистон шимолида йирик ярмаркалар ташкил этишини Россия ҳукумати диққат билан кузатиб борган. Шундан сўнг 1870 йил кузида Тошкент шаҳрида Ўрта Осиё–Россия савдогарларининг биринчи учрашуви бўлиб ўтган. Шундан сўнг октябрь ойида Тошкент шаҳрида Россия ҳукумати томонидан илк бор савдо ярмаркаси ташкил қилинди [Ёров: 112].

1868–1872 йилларда Бухоро ва Хива хонликлари савдогарлари томонидан Нижегород, Ирбит, Макарьев ва бошқа асосий ярмаркаларга олиб борилган савдо маҳсулотлар турлари ҳамда умумий баҳоси [Туркестанские ведомости].

Моллар		1868 й.	1869 й.	1870 й.	1871 й.	1872 й.	Ўртача микдор
		Рубль ҳисобида					
Пахта	Келтирилган	846.000	1.315.000	2.740.000	1.755.000	2.580.000	1.787.200
	Сотилган	376.000	1.315.000	1.370.000	1.755.000	2.580.000	1.479.200
Қўзи териси	Келтирилган	448.400	828.500	803.400	463.750	953.680	699.366
	Сотилган	448.400	828.500	803.400	463.750	953.680	699.366
Ипак	Келтирилган	139.000	263.380	102.500	385.134	178.500	213.703
	Сотилган	139.000	263.380	61.500	385.134	178.500	205.505
Бухоро ва Хивадан жами	Келтирилган	1.650.250	2.500.000	3.804.000	2.852.000	4.512.000	3.065.250
	Сотилган	1.176.200	2.508.000	2.393.000	2.852.000	4.512.000	2.448.240

1868–1872 йилларида Ирбит ярмаркаларига бухоролик савдогарлар томонидан олиб борилган маҳсулотларнинг турлари ва умумий қиймати [Ochildiev: 20-26].

Моллар		1868 й.	1869 й.	1870 й.	1871 й.	1872 й.	Ўртача микдор
		Рубль ҳисобида					
Нил бўёғи	Келтирилган	190.000	200.000	210.000	250.000	Маълумот йўқ	212.500
	Сотилган	160.000	200.000	210.000	220.000		197.500
Бухоронинг маҳаллий ип-газлама ва чопонлар	Келтирилган	155.000	140.000	142.000	153.000	162.000	150.400
	Сотилган	120.000	140.000	142.000	138.000	149.000	137.800
Йигирилган ип ва пахта	Келтирилган	125.000	130.000	120.000	118.000	126.000	123.800
	Сотилган	125.000	130.000	120.000	118.000	126.000	123.800

XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошларида Бухоро амирлиги Россия билан жадал суратларда савдо алоқаларини давом эттиради. Бу даврда савдо-сотик ҳажми кенгайиб, бир неча бараварга ўсган. Бухоролик савдогарларнинг нуфузи хали ҳам анча юқори бўлиб, улар Россиянинг турли шаҳарларида мустақил равишда савдо-сотик ишларини изчил амалга ошириб турганлар. Аммо XIX асрнинг 70-йилларидан эътиборан Россия империяси Бухоро амирлигини ўзининг хом ашё бозорига айлантиришга доир ҳаракатларини бошлади. Натижада Бухоро–Россия ўртасида бир нечта ўзаро келишув

шартномалари имзоланади. Бу шартномалар кўпроқ рус ҳукумати манфаатларига хизмат қилиб, Бухоро ҳукумати бундан деярли манфаатдор бўлмаган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Раззоқов Д.Х. Бухоро хонлигининг ташқи савдо алоқалари (XIX асрнинг 60–90 йиллари): Т.ф.н. олиш учун ёзилган дисс ...–Тошкент, 1994. – Б. 19.
2. Туркестанские ведомости. №5. 22 феврал 1871 г.
3. Соколов. А.Я. торгов. Пол. Рос. В. Ср. Азии. и развитие рус. Авган. Т. Фан. 1971.–С.65.
4. Масальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии.–СПб., 1892. – С. 17.
5. Туркестанские сборник. Том. 26.–С. 9–11.
6. Очилдиев Ф.Б. Сурхон воҳаси бекликларидаги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар.–Тошкент: ABU MATBUOT-KONSALT, 2008. – Б. 105.
7. Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией 40–60 гг. XIX в.–М., 1963.–С. 47.
8. Терентьев М.А. Россия и Англия в борьбе за рынки.–М., 1867.–С. 62.
9. Терентьев М.А. Россия и Англия в борьбе за рынки.–Спб, 1876,– С.57–60.
10. Терентьев М.А. Ўша асар. –С. 57–60.
11. Исмаилов И. Рол Нижегородская ярмарка в торговых связях России со Средней Азией (XIX-нач.XX вв) Автореф.дисс.канд.ист. наук.–Ташкент, 1973.–С. 22.
12. Небольсин П.И. Очерки торговли России со странами Средней Азии – Хивой, Бухарой и Кокандом (со стороны Оренбургской линии) // Записки Русского географического общества.–СПб, 1856.–Том. 10.–С. 6–9.
13. Ёров А.Ш. Бухарский эмират на мировом рынке (вторая половина XIX –начало XX столетия): Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.–Душанбе. 2005.–С. 112.
14. Туркестанские ведомости, № 47, 27 ноября, 1873 г.
15. Ochiliev, F. (2021). the inflow of Russian capital and industry into the Bukhara emirate in the late 19th and early 20th centuries. current research journal of history (2767-472x), 2(06), 20-26.
16. Холикулов, А. (2021). Некоторые комментарии к двусторонним отношениям Бухарского ханства и Российского царства. Общество и инновации, 2(10/S), 561-571.
17. Kholikulov, A. (2020). History Of Handicrafts Of Kashkadarya Oasis In The XIX-Early XX Centuries. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(11), 30-35.